

Contribución al conocimiento de los Moluscos Opisthobranchios de la costa de Granada (sureste de la Península Ibérica)

Contribution to the knowledge of the Opisthobranch Molluscs from the coast of Granada (southeastern Spain)

Luis SÁNCHEZ-TOCINO*, Amelia OCAÑA*, Francisco J. GARCÍA**

Recibido el 26-IV-1999. Aceptado el 11-VIII-1999

RESUMEN

En un estudio realizado en el litoral granadino durante los años 1994-1999 se identificaron 84 especies de opisthobranchios, siendo la distribución de especies por órdenes la siguiente: *Cephalaspidea*, 4; *Thecosomata*, 1; *Anaspidea*, 3; *Sacoglossa*, 5; *Notaspidea*, 6 y *Nudibranchia*, 65. En el presente artículo se aportan datos sobre abundancia de las especies, rangos de variación en la profundidad, distribución temporal y características del sustrato donde fueron observadas cada una de ellas. Del total de especies encontradas, 55 son nuevas citas para la costa granadina. *Polycera faeroensis* y *Pruvotfolia pselliotes* son nuevas citas para el Mar Mediterráneo, *Geitodoris planata* para el Mediterráneo ibérico y *Hermaea paucicirra* lo es para el litoral Mediterráneo andaluz. La especie *Tambja marbellensis* es citada por primera vez desde su descripción.

ABSTRACT

In a study conducted on the coast of Granada (S. Spain) from 1994 to 1999, 84 opisthobranch species were identified. The distribution of the species by orders was: *Cephalaspidea*, 4; *Thecosomata*, 1; *Anaspidea*, 3; *Sacoglossa*, 5; *Notaspidea*, 6 and *Nudibranchia*, 65. Data are presented for species abundance, depth-variation ranges, temporal distribution, and characteristics of the substrate where each species was found. Of the species found, 55 are new citations for the Granada coast. *Polycera faeroensis* and *Pruvotfolia pselliotes* are new citations for the Mediterranean Sea, *Geitodoris planata* for the Iberian Mediterranean and *Hermaea paucicirra* for Andalusian Mediterranean. The species *Tambja marbellensis* is collected for the first time since its description.

PALABRAS CLAVE: Mollusca, Opisthobranchia, Mediterráneo, Costa de Granada.

KEY WORDS: Mollusca, Opisthobranchia, Mediterranean, Coast of Granada

INTRODUCCIÓN

Pocos son los estudios malacológicos realizados hasta la fecha en la costa de

Granada. LUQUE (1983, 1986) estudió los gasterópodos de las costas de Málaga y

* Departamento de Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada (Spain); e-mail: lstocino@retemail.es; amelia@goliat.ugr.es

** Departamento de Fisiología y Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla; Avda. Reina Mercedes, 6; Apdo. 1095; 41080 Sevilla (Spain); e-mail: fgarcia@cica.es

Tabla I. Coordenadas geográficas (GTM), de las distintas estaciones de muestreo.
 Table I. Geographical coordinates (GTM) for the different sampling stations.

Estaciones de muestreo	Coordenadas GTM
1. La Rábida	36° 45,4' N; 03° 10,5' O
2. Peñón de San Patricio	36° 45,5' N; 03° 15,1' O
3. Castell de Ferro	36° 44,2' N; 03° 20,5' O
4. La Rijana	36° 42,5' N; 03° 23,5' O
5. Calahonda	36° 41,5' N; 03° 25,1' O
6. Peñón de Salobreña	36° 44,1' N; 03° 35,6' O
7. Barranco del Cambrón	36° 44,5' N; 03° 37,4' O
8. Bahía de Velilla	36° 44,8' N; 03° 39,1' O - 36° 44,5' N; 03° 39,9' O
9. Peñones de Almuñecar	36° 43,6' N; 03° 41,5' O
10. Punta de San José	36° 43,9' N; 03° 42,6' O
11. Punta de la Mona	36° 43,5' N; 03° 43,7' O - 36° 43,6' N; 03° 44,4' O
12. Cerro Gordo	36° 44,3' N; 03° 45,7' O - 36° 44,7' N; 03° 46,6' O

Granada, centrándose principalmente en la primera de las dos provincias, ya que sólo una de las 15 estaciones de muestreo establecidas, la de La Herradura, pertenece al litoral granadino. Del mismo modo, *TEMPLADO*, *LUQUE* Y *MORENO* (1988) eligieron La Herradura como única estación de muestreo en la costa de Granada. Posteriormente, como consecuencia de la campaña oceanográfica "Fauna I", *TEMPLADO*, *GUERRA*, *BEDOYA*, *MORENO*, *REMÓN*, *MALDONADO* Y *RAMOS* (1993) encontraron varias especies de opistobranquios en el circalitoral frente a las costas granadinas. *MORENO* Y *TEMPLADO* (1998) completan los estudios anteriores en las provincias de Almería y Granada, seleccionando, en esta última, sólo 4 puntos, de los 23 muestreados.

Con el presente estudio se pretende ampliar el inventario de la fauna de opistobranquios del litoral de la provincia de Granada. Además, se aportan datos sobre el número de ejemplares, periodo de avistamiento a lo largo de los años de muestreo, profundidad y tipo de sustrato donde se encontraron cada una de las especies, así como las citas de otros autores que han encontrado las especies relacionadas en el presente trabajo, en las distintas provincias del litoral andaluz.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han seleccionado en total trece estaciones de muestreo, doce en el litoral granadino y una treceava que corresponde a las muestras recolectadas en barcos de arrastre. La selección de dichas estaciones queda justificada por la variabilidad de sustratos y por tanto de hábitats diferentes que se encuentran en ellas, ya que es frecuente la combinación, en varias de las mismas, de fondos de cascajo, arena, fango, praderas de fanerógamas o rocosos que en algunas ocasiones, como es el caso de la Punta de la Mona, alcanzan grandes profundidades.

El área de estudio comprende una línea litoral de unos 60 Km, desde el límite con la provincia de Málaga por el Oeste, hasta La Rábida por el Este. El nombre de cada una de las doce estaciones de muestreo aparecen en la Tabla I acompañadas de las correspondientes coordenadas geográficas, G. T. M. Las estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 son puntuales, mientras que las 8, 11 y 12 quedan definidas por la línea de costa comprendida entre las dos coordenadas geográficas que se citan en la Tabla I. De la estación 13 se recogen muestras mediante barcos de arrastre que faenan frente a la costa de Motril a profundida-

Figura 1. Mapa ilustrando las situación geográfica de las diferentes zonas de muestreo.
 Figure 1. Illustrated map showing the geographic situation of the different sampling localities.

des comprendidas entre 50 y 150 m. En la Figura 1 se muestra la ubicación de las distintas estaciones de muestreo.

Se realizaron una serie de muestreos preliminares desde Enero de 1994 hasta Diciembre de 1995, que han servido para seleccionar aquellas estaciones con una mayor diversidad de opistobránquios, que correspondieron con la 8, 11 y 12, y en las que se centraron los muestreos durante los años 1996, 1997, 1998 y hasta Marzo de 1999.

El material examinado, a excepción del recogido mediante arrastres, fué obtenido en inmersiones con escafandra autónoma, entre la zona mediolitoral y 40 m. de profundidad.

Para la recogida de datos se realizaron en cada estación de muestreo transectos de longitud variable. En la estación 8, se utilizó también un segundo método que consistió en colgar de una boya, a 3 m de profundidad, una tela mosquitera enrollada de 1,5 m de longitud. El crecimiento de algas e hidroideos fue bastante rápido, por lo que al cabo de unos dos meses se pudieron recolectar opistobranquios.

Los opistobranquios que ofrecían alguna duda para su identificación fueron colectados, fotografiados y grabados en vídeo. Posteriormente los ejemplares capturados se anestesiaron mediante congelación en agua de mar o añadiendo lentamente alcohol. Se fijaron con formol al 4% y se conservaron en alcohol al 70%.

RESULTADOS

En la Tabla II se aportan, para cada una de las especies identificadas, los siguientes datos: número que define la zona de muestreo, mes/es de observación, año/s, abundancia, longitud (en milímetros), tipo de substrato y profundidad (en metros). La abundancia es referida con el siguiente criterio: E, especie escasa de la que sólo se han observado, en todo el periodo de estudio, entre 1 y 10 ejemplares; PA, especie poco abundante de la que se han observado entre 10 y 50 individuos; A, especie abundante de la que se han observado entre 50 y 100 ejemplares;

Tabla II. Especies observadas en la provincia de Granada acompañadas del número que define la estación de muestreo donde aparecen cada una de ellas, mes/es de avistamiento, año/s, abundancia relativa (E: entre 1 y 10 ejemplares; PA: entre 10 y 50 ejemplares; A: entre 50 y 100 individuos; MA: más de 100 individuos observados en toda la campaña de muestreo), longitud (mm), tipo de sustrato (A: algas; B: fondos blandos; BP: bajo piedra; BR: briozoos; C: cuevas, CA: cascajo; E: esponjas; G: gorgonáceos; H: hidroideos; R: rocoso; S: flotando en superficie) y profundidad (m).

Table II. Species observed in the province of Granada, accompanied by the number that identifies the sampling station where each specimen was observed, together with months, year/s, relative abundance (E: between 1 and 10 specimens; PA: between 10 and 50 specimens; A: between 50 and 100 specimens; MA: more than 100 specimens observed over the entire sampling campaign), length (mm), type of substrate (A: algae; soft sediments; BP: low rock; BR: bryozoa; C: caves; CA: gravel; E: sponges; G: gorgonacea; H: hydroids; R: rock; S: floating on surface) and depth (m).

	Estación	Mes	Año	Abun.	Long.	Subs.	Prof.
Orden CEPHALASPIDEA P. Fischer, 1883							
Familia Bullidae Lamarck, 1801.							
<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792	8	10	95	E	15	B	5
Familia Agalajidae Pilsbry, 1895							
<i>Agalaja tricolorata</i> Renier, 1804	6	7, 8	97	E	10-12	B	5-8
<i>Philineopsis depicta</i> (Renier, 1807)	8	8	95	E	25	B	5
Familia Cylichnidae Adams H.&A., 1854							
<i>Scaphander lignarius</i> (Linnaeus, 1758)	13	6	97	E	40	B	50-150
Orden THECOSOMATA Blainville, 1824							
Familia Cymbulidae Gray, 1840							
<i>Cymbulia peronii</i> Lamarck, 1819	8	4, 9	94	E	30	S	0
Orden ANASPIDEA P. Fischer, 1883							
<i>Aplysia fasciata</i> Poiret, 1789	8, 11, 12	7, 10, 12	94, 96	MA	200-300	B, R	5-12
<i>Aplysia parvula</i> Guilding in Mörch, 1863	8, 11	4, 8	95, 97	E	10-15	A, BP	3-5
<i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803)	8, 11	9-10	94, 96	E	60-80	B, BP	3-5
Orden NOTASPIDEA P. Fischer, 1883							
Familia Umbraculidae Dall, 1889							
<i>Umbraculum umbraculum</i> (Lighfoot, 1786)	12	1	97, 98	E	120-150	C, R	5-9
Familia Pleurobranchidae Férussac, 1822							
<i>Pleurobranchus testudinarius</i> Conraine, 1835	11	4, 10, 11	97	E	130-150	CA	5-20
<i>Berthella ocellata</i> (Delle-Chioje, 1828)	12	2, 7	96	E	30-35	C	10-13
<i>Berthella plumula</i> (Montagu, 1803)	5, 11, 12	1, 3, 5, 9-11	94, 95, 97-99	E	15-25	BP	5-12
<i>Berthella stellata</i> (Risso, 1826)	3, 5, 12	1, 11	96, 99	E	15	BP	3-7
<i>Pleurobranchaea meckelii</i> Blainville, 1825	8, 11, 12	2-5, 8, 10	95, 96	MA	10-100	B, BP	3-9
Orden SACOGLOSSA Von Ihering, 1876							
Familia Placobranchidae Rang, 1829							
<i>Thuridilla hopei</i> (Vérany, 1853)	5, 11, 12	1, 3, 5-11	95-99	PA	10-20	A, R	5-15
<i>Elysia viridis</i> (Montagu, 1804)	12	11, 12	98	PA	2-3	A	3-5
Familia Hemaeidae H. Adams y A. Adams, 1854							
<i>Hemaea paucicirra</i> Pruvot-Fol, 1953	1	1	99	E	1-2	A	5
Familia Polybranchiidae O'Donoghue, 1929							
<i>Caliphylia mediterranea</i> A. Costa, 1867	5	1	99	E	5-7	A	3
Familia Limponiidae Gray, 1847							
<i>Placida verticillata</i> Ortea, 1981	11, 12	2, 7, 11	98, 99	A	1-3	A	5-10
Orden NUDIBRANCHIA Blainville, 1814							
Suborden DORIDACEA Odhner, 1934							
Familia Aegiretidae P. Fischer, 1883							
<i>Aegires leuckarti</i> Vérany, 1853	11	1	99	E	3	R	10
Familia Goniodorididae Adams H.y A., 1854							
<i>Trapania hispalensis</i> Cervera y García-Gómez, 1989	2, 4, 11, 12	1-7, 9-11	95-99	PA	8-15	E	7-15
<i>Trapania lineata</i> Haefelfinger, 1960	1, 12	1, 6-8, 10, 11	97, 98	E	8-15	BP, E	6-8
<i>Trapania maculata</i> Haefelfinger, 1960	11, 12	1, 3, 5-7, 9-12	95-98	PA	8-20	E, R	6-15

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation

	Estación	Mes	Año	Abun.	Long.	Subs.	Prof.
Familia Onchidoriidae Alder y Hancock, 1845							
<i>Diaphorodoris luteocincta</i> (Sars M., 1870)	11, 12	1, 2, 4, 8	96, 97-99	PA	10-20	R	10-15
<i>Diaphorodoris papillata</i> Portmann y Sandmeier, 1960	11, 12	1-5, 8, 9-11	96-99	PA	5-10	BP, E, R	3-15
Familia Trophiidae Odhner in Franc, 1968							
<i>Crimora papillata</i> Alder y Hancock, 1862	5, 11, 12	1, 3, 4	97-99	E	10-15	BP, R	6-20
Familia Aldisidae Odhner, 1933							
<i>Aldisa banyulensis</i> Pruvot-Fol, 1951	8, 11, 12	8, 10	96, 97, 98	E	15-20	BP, R	5-9
Familia Chromodorididae Bergh, 1891							
<i>Chromodoris britoi</i> Ortea y Perez, 1983	2, 11, 12	1, 2, 7, 8, 11, 12	96, 98, 99	PA	5-15	BP, R	8-10
<i>Chromodoris krohni</i> (Vérany, 1846)	10, 11, 12	1-12	95-99	A	3-30	BP, R	5-20
<i>Chromodoris luteorosea</i> (Rapp, 1827)	11, 12	2, 4, 9, 11, 12	96-98	E	10-25	R	7-20
<i>Chromodoris purpurea</i> (Risso in Guérin, 1831)	11, 12	1-3, 5-7, 9-12	95-99	A	3-30	BP, R	5-20
<i>Cadlina pellucida</i> (Risso, 1826)	11, 12	6, 11, 12	95-98	E	8-12	BP	3-6
<i>Hypselodoris bilineata</i> (Pruvot-Fol, 1953)	11, 12	1-5, 7, 8, 10, 12	95-99	A	9-30	BP, E, R	6-15
<i>Hypselodoris cantabrica</i> Bouchet y Ortea, 1980	11	3	98	E	15-30	R	5-9
<i>Hypselodoris fontandraui</i> (Pruvot-Fol, 1951)	11, 12	1, 3-6, 11, 12	96-99	A	10-35	R	6-25
<i>Hypselodoris picta</i> (Schultz in Philippi, 1836)	1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	1-12	95-99	MA	30-150	R, E	6-28
<i>Hypselodoris midatlantica</i> Gosliner, 1990	4, 11, 12	1-8, 10, 11	95-99	MA	8-30	BP, E, R	5-20
<i>Hypselodoris villafranca</i> (Risso, 1818)	4, 5, 7, 11, 12	1-5, 8, 10-12	95-99	PA	6-20	BP, E, R	5-12
Familia Discodorididae Bergh, 1891							
<i>Discodoris atramaculata</i> (Bergh, 1880)	4, 11, 12	1, 3-8, 11	94, 96-99	PA	30-80	BP, C, E, R	7-28
<i>Discodoris fragilis</i> (Alder y Hancock, 1864)	12	8	97	E	50	BP	10
<i>Discodoris rosi</i> Ortea, 1979	11, 12	3, 10	96, 97	E	15-25	BP, E	7-10
<i>Geitodoris portmanni</i> (Schmekel, 1972)	9, 11	8, 9	96, 97	E	5-10	BP	5-9
<i>Geitodoris planata</i> (Alder y Hancock, 1846b)	12	11	97	E	25	BP, E	7
Familia Kentrodorididae Bergh, 1892							
<i>Jorunna onubensis</i> Cervera, García-Gómez y García, 1986	12	12	96	E	30	R	6
Familia Platydorididae Bergh, 1891							
<i>Platydoris argo</i> (Linneo, 1767)	11, 12	1-8, 10, 11	95-99	PA	30-90	BP, E, R	5-20
Familia Rostangidae Pruvot-Fol, 1951							
<i>Rostanga rubra</i> (Risso, 1818)	11	11	97	E	25	E	7
Familia Polyceridae Alder y Hancock, 1845							
<i>Polycera aurantiumarginata</i> García-Gómez y Bobo, 1984	12	1-3, 11, 12	96-99	MA	2-5	BP	3-7
<i>Polycera faeroensis</i> Lemche, 1929	11	5, 8	95, 97	E	10-25	R	25-30
<i>Polycera quadrilineata</i> (O.F. Müller, 1776)	8, 11, 12	1, 3, 6, 7, 12	96-98	PA	10-20	R, H	1-10
<i>Limacia clavigera</i> (O.F. Müller, 1776)	10, 11, 12	1-4, 10-12	96, 99	PA	3-20	BP, E, R	4-10
<i>Roboastra europea</i> García-Gómez, 1985	11	1, 7	95, 97	E	30-50	R	5-36
<i>Tambja ceutae</i> García-Gómez y Ortea, 1988	12	10, 11	96	E	5-20	BP, BR, R	7-8
<i>Tambja marbellensis</i> Schick y Cervera, 1998	12	1-4	98	PA	3-10	BP, BR	5-7
Familia Dendrodorididae O'Donoghue, 1924							
<i>Dendrodoris limbata</i> (Cuvier, 1804)	11, 12	3-5, 7-11	95-97	PA	10-65	BP, CA, R	6-15
<i>Doriopsilla areolata</i> Bergh, 1880	2, 8, 11, 12	2-6, 8, 10, 12	94, 95, 97-99	PA	10-30	BP, E, R	3-25
Suborden DENDRONOTACEA Odhner, 1934							
Familia Dotoidae Gray, 1853							
<i>Dotu koenckeri</i> Lemche, 1976	2, 11, 12	1, 2, 10	99	PA	5-8	H	7-15
Familia Hancockiidae Pruvot-Fol, 1954							
<i>Hancockia uncinata</i> (Hesse, 1872)	8	8, 10	96, 97	PA	8-10	H	1-3
Familia Tethyidae Alder y Hancock, 1855							
<i>Tethys fimbria</i> Linné, 1767	13	5, 6	96, 97	E	130, 150	B	50-150
Familia Tritoniidae Lamarck, 1809							
<i>Tritonia manicata</i> Deshayes, 1853	11	3, 5	97, 98	E	10	H	6-14
<i>Tritonia nilsodhneri</i> Marcus Ev., 1983	10, 11, 12	2, 3, 5, 7	95, 97-99	E	10-15	G	5-8
<i>Tritonia striata</i> Haefelfinger, 1963	11	1, 3, 6-8, 10	96-99	PA	8-10	BP	5-6

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation

	Estación	Mes	Año	Abun.	Long.	Subs.	Prof.
<i>Mariona blainvillea</i> (Risso, 1818)	10, 11, 12	1-3, 5, 10, 11	95-99	PA	10-40	BP, G, R	5-10
Suborden ARMINACEA Odhner, 1934							
Familia Arminidae Pruvot-Fol, 1927							
<i>Armina maculata</i> Rafinesque, 1814	13	5, 6	96, 97	PA	70-90	B	50-150
Familia Zephyrinidae Iredale y O'Donoghue, 1923							
<i>Janolus cristatus</i> (Delle Chiaje, 1841)	1, 3, 4, 11, 12	1, 4, 7, 12	95, 97-99	E	20-55	R	6-7
Suborden AEOLIDACEA Odhner, 1934							
Familia Aeolididae d'Orbigny, 1834							
<i>Aeolidiella soemmeringi</i> (Leuckart, 1828)	4, 11	2, 4, 9-12	94-96, 99	E	15-20	BP	4-12
<i>Berghia coerulescens</i> Laurillard, 1830	11	2-8, 10, 11	95, 97-99	PA	20-30	BP	5-15
<i>Berghia verruciformis</i> (A. Costa, 1867)	8	9, 10	95, 97	E	20-25	H	1-3
<i>Spurilla neapolitana</i> (Delle-Chiaje, 1841)	3, 8, 11	1, 2, 6-11	97-98	PA	3-25	H, BP	1-5
Familia Eubranthidae Odhner, 1934							
<i>Eubranthus farrani</i> (Alder y Hancock, 1844)	6, 8, 11, 12	1, 2, 5, 9, 10, 12	96-99	PA	8-10	A, H, BP	1-3
Familia Facelinidae Bergh in Carus, 1889							
<i>Facelina annulicornis</i> (Chamisso y Heysenhardt, 1821)	8, 11	1-3, 6, 9, 10, 12	96-98	A	10-20	H, BP	1-6
<i>Facelina coronata</i> (Forbes y Goodsir, 1839)	8, 11	1-4, 6-8, 10, 12	96-98	A	10-25	H, CA	1-9
<i>Facelina rubrovittata</i> (A. Costa, 1866)	11	4, 9, 10	97, 98	PA	10-15	H	7-10
<i>Caloria elegans</i> (Alder y Hancock, 1845)	4, 5, 11, 12	1-12	95-99	A	5-15	BP, H, R	5-15
<i>Cratena peregrina</i> (Gmelin, 1791)	4, 11, 12	1-11	95-99	MA	10-30	H	7-20
<i>Pruvotfolia psellotes</i> (Labbé, 1923)	2	2	99	E	15	BP	4
<i>Dicata odhneri</i> Schmekel, 1967	11	4	98	E	3	CA, H	9
<i>Dondice banyulensis</i> Portmann y Sandmeier, 1960	4, 11, 12	2-5, 7, 9-11	95-99	PA	15-35	R, H	15-20
Familia Flabellinidae Bergh, 1889							
<i>Flabellina affinis</i> (Gmelin, 1791)	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1-12	95-99	MA	5-30	H, R	2-25
<i>Flabellina ischitana</i> Hirano y Thompson, 1990	11, 12	1, 2, 5, 8, 12	94-99	A	10-20	H, R	5-25
<i>Flabellina babai</i> Schmekel, 1972	11	3, 4, 8, 10	94, 97, 98	PA	10-60	CA, R	9-16
<i>Flabellina pedata</i> (Montagu, 1815)	2, 4, 11, 12	1, 2, 4-11	95-99	MA	5-25	H	6-15
<i>Callmella cavolini</i> (Vérany, 1846)	11, 12	1, 2, 9-11	98, 99	PA	8-15	H	7-10
Familia Pseintotecidae Edmunds, 1970							
<i>Pseintotecus gabiniieri</i> (Vicente, 1975)	11, 12	2-10	95-99	A	15-30	H, R	9-15
Familia Tergipedidae Bergh, 1889							
<i>Cuthona genovae</i> (O'Donoghue, 1929)	8	5	98	E	6	H	1

MA, especie muy abundante de la que se han observado más de 100 individuos durante todo el estudio. Los tipos de substratos vienen indicados con las abreviaturas: A (algas), B (fondos blandos), BP (bajo piedra), BR (briozoos), C (cuevas), CA (cascajo), E (esponjas), G (gorgonáceos), H (hidroides), R (rocoso, cubierto fundamentalmente de algas fotófilas e hidroides) y S (especie encontrada flotando en superficie).

En el litoral granadino se han identificado 84 especies de opistobranquios distribuidas, en órdenes y subórdenes,

de la siguiente manera: *Cephalaspidea*, 4; *Thecosomata*, 1; *Anaspidea*, 3; *Notaspidea*, 6; *Sacoglossa*, 5 y *Nudibranchia*, 65, repartidos en *Doridacea*, 36; *Dendronotacea*, 7; *Arminacea*, 2 y *Aeolidacea*, 20.

Como se desprende de la Tabla II, existen una serie de especies que han aparecido en tres o más estaciones de muestreo, prácticamente a lo largo de todo el año y a lo largo de toda la campaña de muestreo, aunque en ocasiones de forma escasa o poco frecuente. Éstas son: *Berthella plumula*, *Chromodoris britoi*, *C. krohni*, *Hypseldoris picta*, *H. villafranca*, *Doriopsisilla areolata*, *Mariona*

blainvillea, *Eubranchus farrani*, *Caloria elegans*, *Dondice banyulensis*, *Flabellina affinis* y *F. pedata*. Dichas especies las podemos considerar como las más constantes del litoral granadino.

Por el contrario otras especies destacan por haber aparecido en una sola estación de muestreo y únicamente en una o dos ocasiones, siendo éste el caso de: *Umbraculum umbraculum*, *Berthella ocellata*, *Elysia viridis*, *Hermaea pucicirra*, *Caliphylla mediterranea*, *Aegires leuckarti*, *Hypselodoris cantabrica*, *Discodoris fragilis*, *Geitodoris planata*, *Jorunna onubensis*, *Rostanga rubra*, *Polycera faeroensis*, *Roboastra europea*, *Tambja ceutae*, *Hancockia uncinata*, *Tritonia manicata*, *Berghia verrucicornis*, *Pruvotfolia pselliotes*, *Dicata odhneri* y *Cuthona genovae*. Dichas especies pueden considerarse raras o de presencia accidental en nuestras costas. No hemos tenido en cuenta, en este caso, los Cefalaspideos pues de las cuatro estaciones en las que se intensificaron los muestreos una sólo correspondía a fondos blandos, por lo que el número de inmersiones ha sido menor en este tipo de fondos, que es donde preferentemente se encuentran las especies de dicho grupo. Tampoco hemos tenido en cuenta las especies procedentes de arastreros.

Es igualmente destacable que las tres especies de *Trapania*: *T. hispalensis*, *T. lineata* y *T. maculata* se han encontrado durante los mismos meses del año, en las mismas estaciones de muestreo y sobre el mismo tipo de sustrato. Este hecho justificaría un estudio taxonómico y ecológico de las especies del género en el Mediterráneo.

La mayor abundancia de opisthobranchios se ha observado en la zona comprendida entre 5 y 15 m de profundidad, durante los meses de octubre, noviembre, enero, febrero y marzo, que corresponden con otoño e invierno.

En la estación de muestreo 11 es donde aparecen un mayor número de especies, dado que en ella se alcanza una mayor profundidad, por lo que la variedad de sustratos y por tanto de habitats diferentes es mayor. Sin embargo las especies *Tambja ceutae*, *T. marbellensis* y

Polycera aurantiomarginata, se recolectaron exclusivamente como juveniles en la cercana estación 12 y debajo de piedras, sobre el briozoo *Sessibugula barrosoi*, del que hemos comprobado se alimentan, al menos durante la etapa juvenil. Sólo el ejemplar de *T. ceutae* de mayor tamaño, unos 20 mm de longitud, fué encontrado directamente sobre una pared a plomo, en un sustrato diferente, suponiendo que en una fase juvenil más avanzada dicha especie cambia de hábitos alimenticios. En general la mayor parte de las especies fueron observadas sobre epibiontes de sustratos rocosos y como infralapidícolas.

Respecto a la distribución de las especies que se han encontrado en la costa granadina y en base a la Tabla III, de las especies citadas, 53 son nuevas citas para las costas de Granada. *Polycera faeroensis* y *Pruvotfolia pselliotes* son primeras citas para el Mediterráneo. *Geitodoris planata* es nueva cita para el Mediterráneo ibérico y *Hermaea paucicirra* lo es para el Mediterráneo andaluz.

Polycera faeroensis ha sido citada antes de ahora en el litoral gallego por ORTEA Y URGORRI (1981) y URGORRI Y BESTEIRO (1983) y en el Estrecho de Gibraltar por GARCÍA-GÓMEZ (1983; 1984).

Por su parte *Pruvotfolia pselliotes* ha sido citada con anterioridad en el litoral atlántico de la Península Ibérica desde Galicia hasta el Estrecho de Gibraltar y en las Islas Canarias (CERVERA, TEMPLADO, GARCÍA-GÓMEZ, BALLESTEROS, ORTEA, GARCÍA, ROS Y LUQUE, 1988).

Debido a la confusión que ha habido entre las especies *Geitodoris planata* y *Discodoris stellifera* (CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ Y GARCÍA., 1985; CERVERA ET AL., 1988) resulta difícil establecer las áreas de distribución de ambas, siendo necesario, como señalan estos últimos la revisión de las diferentes citas de las dos especies. Aunque *G. planata* no ha sido citada en las costas mediterráneas ibéricas, desde hace una década, es relativamente frecuente en diferentes localidades de la costa catalana (Ballesteros, com. pers.). Los ejemplares observados en las costas catalanas junto con los observados en la

Tabla III. Artículos donde se citan, en cada una de las provincias andaluzas, la presencia de las diferentes especies observadas en la costa de Granada. Símbolos empleados: * especie citada por primera vez en la provincia de Granada; - especie citada por primera vez en el litoral mediterráneo andaluz; = especie citada por primera vez en el litoral mediterráneo ibérico, + especie citada por primera vez en el Mediterráneo. Abreviaturas y números: C: Cervera; HU: Huelva; CA: Cádiz; MA: Málaga; GR: Granada; AL: Almería; 1: AARTSEN, MENKHORST Y GITTENBERGER (1984); 2: BALLESTEROS (1980); 3: BALLESTEROS, BARRAJÓN, LUQUE, MORENO, TALAVERA Y TEMPLADO (1986); 4: BALLESTEROS Y TEMPLADO (1987); 5: BOBO (1998); 6: CERVERA (1988); 7: CERVERA Y GARCÍA-GÓMEZ (1986); 8: CERVERA Y GARCÍA-GÓMEZ (1988); 9: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ Y GARCÍA (1985); 10: GARCÍA-GÓMEZ Y CERVERA (1985); 11: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ Y GARCÍA (1986); 12: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ Y ORTEA (1988); 13: CERVERA, LÓPEZ GONZÁLEZ Y GARCÍA-GÓMEZ (1998); 14: CERVERA, MEDINA Y GARCÍA (1986); 15: CERVERA ET AL. (1988); 16: GARCÍA, GARCÍA-GÓMEZ Y CERVERA (1986); 17: GARCÍA-GÓMEZ (1982); 18: GARCÍA-GÓMEZ (1983); 19: GARCÍA-GÓMEZ (1984); 20: GARCÍA-GÓMEZ (1985); 21: GARCÍA-GÓMEZ (1986); 22: GARCÍA-GÓMEZ (1987); 23: GARCÍA-GÓMEZ Y BOBO (1984); 24: GARCÍA-GÓMEZ Y ORTEA (1988); 25: GARCÍA RASO, LUQUE, TEMPLADO, SALAS, HERGUETA, MORENO Y CALVO (1992); 26: HERGUETA (1985); 27: HERGUETA Y SALAS (1987); 28: HIDALGO (1916); 29: HIDALGO (1917); 30: LUQUE (1983); 31: LUQUE (1986); 32: GARCÍA-GÓMEZ Y GARCÍA (1984); 33: MARTÍNEZ ET AL. (1993); 34: MORENO Y TEMPLADO (1998); 35: NOBRE (1932); 40: RAMPAL (1968); 41: ROS (1975); 42: SALAS Y HERGUETA (1986); 43: SALAS Y LUQUE (1986); 44: SCHICK Y CERVERA (1998); 45: SIERRA, GARCÍA Y LLORIS (1978); 46: TEMPLADO, LUQUE Y MORENO (1988); 47: TEMPLADO ET AL. (1993); 49: VAYSSIERE (1913); 50: VIVES, SANTAMARÍA Y TREPART (1975).

Table III. Articles citing, for each Andalusian province, the presence of the different species observed on the coast of the province of Granada. Symbols used: * species cited for the first time in the province of Granada; - species cited for the first time on the Mediterranean coast of Andalusia; = species cited for the first time on the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula; + species cited for the first time in the Mediterranean sea. Abbreviations and numbers: C: Cervera; HU: Huelva; CA: Cádiz; MA: Málaga; GR: Granada; AL: Almería; 1: AARTSEN, MENKHORST AND GITTENBERGER (1984); 2: BALLESTEROS (1980); 3: BALLESTEROS, BARRAJÓN, LUQUE, MORENO, TALAVERA Y TEMPLADO (1986); 4: BALLESTEROS AND TEMPLADO (1987); 5: BOBO (1998); 6: CERVERA (1988); 7: CERVERA AND GARCÍA-GÓMEZ (1986); 8: CERVERA AND GARCÍA-GÓMEZ (1988); 9: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ AND GARCÍA (1985); 10: GARCÍA-GÓMEZ AND CERVERA (1985); 11: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ AND GARCÍA (1986); 12: CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ AND ORTEA (1988); 13: CERVERA, LÓPEZ GONZÁLEZ AND GARCÍA-GÓMEZ (1998); 14: CERVERA, MEDINA AND GARCÍA (1986); 15: CERVERA ET AL. (1988); 16: GARCÍA, GARCÍA-GÓMEZ AND CERVERA (1986); 17: GARCÍA-GÓMEZ (1982); 18: GARCÍA-GÓMEZ (1983); 19: GARCÍA-GÓMEZ (1984); 20: GARCÍA-GÓMEZ (1985); 21: GARCÍA-GÓMEZ (1986); 22: GARCÍA-GÓMEZ (1987); 23: GARCÍA-GÓMEZ AND BOBO (1984); 24: GARCÍA-GÓMEZ AND ORTEA (1988); 25: GARCÍA RASO, LUQUE, TEMPLADO, SALAS, HERGUETA, MORENO Y CALVO (1992); 26: HERGUETA (1985); 27: HERGUETA AND SALAS (1987); 28: HIDALGO (1916); 29: HIDALGO (1917); 30: LUQUE (1983); 31: LUQUE (1986); 32: GARCÍA-GÓMEZ AND GARCÍA (1984); 33: MARTÍNEZ ET AL. (1993); 34: MORENO AND TEMPLADO (1998); 35: NOBRE (1932); 40: RAMPAL (1968); 41: ROS (1975); 42: SALAS AND HERGUETA (1986); 43: SALAS AND LUQUE (1986); 44: SCHICK AND CERVERA (1998); 45: SIERRA, GARCÍA AND LLORIS (1978); 46: TEMPLADO, LUQUE AND MORENO (1988); 47: TEMPLADO ET AL. (1993); 49: VAYSSIERE (1913); 50: VIVES, SANTAMARÍA AND TREPART (1975).

ESPECIE	HU	CA	MA	GR	AL	1º Cita
<i>Bulla striata</i>	29,17	29,17,1	29,30,31		3,45	*
<i>Aglaia tricolorata</i>	33	33		34	34	
<i>Philineopsis depicta</i>		47			34	*
<i>Scaphander lignarius</i>	29	29,1,47	29			*
<i>Cymbulia peronii</i>			40,50		25	*
<i>Aplysia fasciata</i>	C(obs. pers.)	17	30,31		3,25	*
<i>Aplysia parvula</i>		47	4		25	*
<i>Aplysia punctata</i>	7	17,47	30,31,3,43		3,25	*
<i>Umbraculum umbraculum</i>	29	29	29,30,31		29	*

Tabla III. Continuación.

Table III. Continuation

ESPECIE	HU	CA	MA	GR	AL	1º Cita
<i>Pleurobranchus testudinarius</i>		47		34	34	
<i>Berthella ocellata</i>		22,47				*
<i>Berthella plumula</i>	14	7			3,25	*
<i>Berthella stellata</i>	14	7,11,22			3,25	
<i>Pleurobranchaea meckelii</i>	8,5	47	30,31,47	47,34	34	
<i>Thuridilla hopei</i>		17,19,7	30,31	30,31	3,25	
<i>Elysia viridis</i>	6	17,19	3		3	*
<i>Hermæa paucicirra</i>	7,12					—
<i>Caliphyllo mediterranea</i>			30,31			*
<i>Placida verticillata</i>		19,22				*
<i>Aegires leuckartii</i>					3	
<i>Trapania hispalensis</i>		8			25	*
<i>Trapania lineata</i>					3,25	*
<i>Trapania maculata</i>	19	19,8			3,25	*
<i>Diaphorodoris luteocincta</i>		18,19	30,31	30,31	3,25	
<i>Diaphorodoris papillata</i>		18,19	30,31		46,25	*
<i>Crimora papillata</i>	5	18,19		46	25	
<i>Aldisa banyulensis</i>		17,19,16				*
<i>Chromodoris britoi</i>	5	22		31	3,25	
<i>Chromodoris krohni</i>		17,19,7	26,31,42	31	3,25	
<i>Chromodoris luteorosea</i>	5	18,19,7			25	*
<i>Chromodoris purpurea</i>	5	18,19,7	30,31	46	3,25	
<i>Cadlina pellucida</i>					34	*
<i>Hypselodoris bilineata</i>	5	18,19,7		30,31		
<i>Hypselodoris cantabrica</i>	5	18,19	30,31	30,31		
<i>Hypselodoris fontandraui</i>		18,19	30,31	30,31		
<i>Hypselodoris picta</i>	5	17,18,19	41,30,31	30,31	3	
<i>Hypselodoris midatlantica</i>		18,19		31	3	
<i>Hypselodoris villafranca</i>	5	19,7	30,31		25	*
<i>Discodoris atromaculata</i>		18,19		31	3	
<i>Discodoris fragilis</i>						*
<i>Discodoris rasi</i>		18,19	31			*
<i>Geitodoris portmanni</i>						*
<i>Geitodoris planata</i>	9					=
<i>Jorunna onubensis</i>	11,5	7		46		
<i>Platydoris argo</i>		41,18,19,47	30,31	30,31	3,25	
<i>Rostanga rubra</i>	6,5	17,19,21			46,25	*
<i>Polycera aurantiomarginata</i>	25,19,5	7			46	*
<i>Polycera faeroensis</i>	5	18,19				+
<i>Polycera quadrilineata</i>	17,19,5	19	30,31		46,25	*
<i>Limacia clavigera</i>		18,19				*
<i>Roboastrea europea</i>		19,20		34		
<i>Tambja ceutae</i>		24			34	*
<i>Tambja marbellensis</i>		44				*
<i>Dendrodoris limbata</i>	17,19	17,19,7	30,31		3,25	*
<i>Doriopsilla areolata</i>	19,5	17,19,7,47	30,31,47,42	31	25	
<i>Doto koenckeri</i>					46,25	*
<i>Hancockia uncinata</i>					34	*
<i>Tethys fimbria</i>		47	30,31,47	47		
<i>Tritonia manicata</i>		18,19,7	30,31	46	46	
<i>Tritonia nilsodhneri</i>		18,19				*
<i>Tritonia striata</i>					46	*
<i>Mariona blainvillea</i>	49,28,35	17,19	47	47	3	

Tabla III. Continuación.
Table III. Continuation

ESPECIE	HU	CA	MA	GR	AL	1ª Cita
<i>Armina maculata</i>		17	30,31			*
<i>Janolus cristatus</i>	19	18,19,7	30,31		46,25	*
<i>Aeolidiella soemmeringi</i>	19	17,19,7				*
<i>Berghia coerulescens</i>		18,19	26,42,27	34		
<i>Berghia verrucicornis</i>	19	18,19,7			3,25	*
<i>Spurilla neapolitana</i>	19,10,5	18,19,10,7	30,31		3,25	*
<i>Eubranchus farrani</i>		7		46	46,25	
<i>Facelina annulicornis</i>		18		46		
<i>Facelina coronata</i>		18,7		46	25	
<i>Facelina rubrovittata</i>		7	30,31		3	*
<i>Caloria elegans</i>		18,19			3,25	*
<i>Cratena peregrina</i>	19	19,7			3,25	*
<i>Pruvotfolia psellioties</i>		19,7,22				+
<i>Dicata odhneri</i>		19			34	*
<i>Dondice banyulensis</i>		17,32,47		30,31	46,25	
<i>Flabellina affinis</i>	19	17,18,19,21,7	30,31	30,31	3,25	
<i>Flabellina ischitana</i>	5	13			25	*
<i>Flabellina babai</i>		19,21	31		25	*
<i>Flabellina pedata</i>	19	17,19,7	30,31	46	3	
<i>Calmella cavolini</i>					3,25	*
<i>Piseinotecus gabinieri</i>				46		
<i>Cuthona genovae</i>		18,19,7			3,25	*

costa granadina constituyen la primera cita para el Mediterráneo.

Hermaea paucicirra ha sido encontrada con anterioridad en el litoral asturiano (ORTEA, 1977a, b), en el litoral gallego (URGORRI Y BESTEIRO, 1983), en las costas de Alicante y Murcia (MARÍN Y ROS, 1988), en el litoral catalán (BALLESTEROS, 1980) así como, en las costas de Cádiz (CERVERA Y GARCÍA-GÓMEZ, 1986; CERVERA, GARCÍA-GÓMEZ Y ORTEA, 1988). Por tanto el hallazgo de esta especie en la costa de Granada supone su primera cita para el litoral mediterráneo andaluz.

Resulta de interés el haber observado en una franja costera tan reducida los dos tipos de coloraciones que se dan en el Mediterráneo español, para *Hypselodoris villafranca*, según ORTEA, VALDÉS Y GARCÍA-GÓMEZ (1996): la que se da en las costas catalanas y la propia del sur de la Península, siendo más frecuente ésta última.

Por otro lado, el género *Tambja* es el que ha proporcionado los resultados taxonómicos más interesantes, al encontrarse en la costa granadina todas las especies del género citadas por ahora en las costas europeas. *Tambja marbellensis* se

(Página derecha) Figura 2. A: *Geitodoris planata*, ejemplar de 25 mm; B: *Pruvotfolia psellioties*, ejemplar de 15 mm; C: *Polycera faeroensis*, ejemplar de 25 mm; D: *Hermaea paucicirra*, ejemplar de 2 mm; E: *Caliphylla mediterranea*, ejemplar de 5 mm; F: *Tambja marbellensis*, ejemplar de 12 mm; G: *Polycera aurantiomarginata*, ejemplar de 3 mm; H: *Placida verticillata*, ejemplar de 2 mm.

(Right page) Figure 2. A: *Geitodoris planata*, specimen of 25 mm; B: *Pruvotfolia psellioties*, specimen of 15 mm; C: *Polycera faeroensis*, specimen of 25 mm; D: *Hermaea paucicirra*, specimen of 2 mm; E: *Caliphylla mediterranea*, specimen of 5 mm; F: *Tambja marbellensis*, specimen of 12 mm; G: *Polycera aurantiomarginata*, specimen of 3 mm; H: *Placida verticillata*, specimen of 2 mm.

cita por primera vez tras su descripción original por SCHICK Y CERVERA (1998)

Respecto a las veces que han sido citadas las especies contempladas en el presente trabajo, en las distintas provincias del litoral andaluz (ver Tabla III) resulta resaltable, en primer lugar, que éstas no han sido homogéneas, lo que está motivado por la peculiaridad de la orografía del litoral de cada una de ellas y por la profusión de los muestreos, más intensa en unas que en otras. En cualquier caso es destacable que en las provincias andaluzas más estudiadas (Cádiz y Almería) determinadas especies son repetidamente citadas por más de un autor. Así, en la costa gaditana, *Bulla striata*, *Scaphander lignarius*, *Berthella stellata*, *Thuridilla hopei*, *Aldisa banyulensis*, *Chromodoris krohni*, *C. luteorosea*, *C. purpurea*, *Hypselodoris bilineata*, *H. picta*, *Platydoris argo*, *Rostanga rubra*, *Dendrodoris limbata*, *Doriopsilla areolata*, *Tritonia manicata*, *Janolus cristatus*, *Aeolidiella soemmeringi*, *Bergia verrucicornis*, *Spurilla neapolitana*, *Pruvotfolia pselliotes*, *Dondice banyulensis*, *Flabellina affinis*, *Flabellina pedata*, y *Cuthona genovae*, son las especies más frecuentes. De la misma forma, en la costa almeriense, *Aplysia fasciata*, *Aplysia punctata*, *Berthella plumula*, *B. stellata*, *Thuridilla hopei*, *Trapania lineata*, *T. maculata*, *Diaphorodoris luteocincta*, *D. papillata*, *Chromodoris britoi*, *C. krohni*, *C.*

purpurea, *Platydoris argo*, *Rostanga rubra*, *Polycera quadrilineata*, *Dendrodoris limbata*, *Doto koenneckeri*, *Janolus cristatus*, *Berghia verrucicornis*, *Spurilla neapolitana*, *Eubranchus farrani*, *Caloria elegans*, *Cratena peregrina*, *Dondice banyulensis*, *Flabellina affinis*, *Calmella cavolini* y *Cuthona genovae*, presentan una mayor frecuencia. Teniendo en cuenta los datos de todas las provincias, las especies: *Bulla striata*, *Aglaja tricolorata*, *Aplysia fasciata*, *A. punctata*, *Umbraculum umbraculum*, *Pleurobranchaea meckelii*, *Elysia viridis*, *Chromodoris purpurea*, *Hypselodoris picta*, *H. villafranca*, *Polycera quadrilineata*, *Dendrodoris limbata*, *Doriopsilla areolata*, *Mariona blainvillea*, *Janolus cristatus*, *Spurilla neapolitana*, *Flabellina affinis* y *F. pedata* han sido citadas en todo el litoral andaluz.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro más sincero agradecimiento al Dr. José Templado por su ayuda en la identificación de algunos ejemplares, así como a Angel Gaytan y Antonio de la Linde por acompañarnos en muchas de las inmersiones. Este trabajo queda englobado dentro del Proyecto "Fauna Ibérica IV" (DGICYT PB95-0235), subproyecto de Moluscos Gasterópodos Opistobranquios, y en el proyecto CICYT PB98-1121.

BIBLIOGRAFÍA

- AARTSEN, J. J., MENKHORST, H. P. M. G. Y GITTENBERGER, E., 1984. The marine mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on *Mitrella*, Marginellidae and Turridae. *Basteria*, Suppl. 2: 1-135.
- BALLESTEROS, M., 1980. La presencia en las costas catalanas de *Hermaea paucicirra* y *Hermaea cremoniana* (Opisthobranchia: Sacoglossa). *Publicaciones del Departamento de Zoología de Barcelona*, 5: 19-23.
- BALLESTEROS, M., BARRAJÓN, A., LUQUE, A. A., MORENO, D., TALAVERA, P. Y TEMPLADO, J., 1986. Contribución al conocimiento de los gasterópodos marinos de Almería. *Iberus*, 6: 39-55.
- BALLESTEROS, M. Y TEMPLADO, J., 1987. *Aplysia parvula* Guilding in Morch, 1863 en las costas de la Península Ibérica. *Publicaciones del Departamento de Zoología de Barcelona*, 13: 55-62.
- BOBO, A., 1998. *Huelva desde el Océano*. Ed. Rueda. Madrid. 160 pp.
- CERVERA, J. L., 1988. *Notaspideos, Ascoglossos y Nudibranchios (Mollusca: Opisthobranchia) de Andalucía occidental con algunas referencias al Estrecho de Gibraltar. Estudio faunístico y Sistemático*. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. 312 pp.
- CERVERA, J. L. Y GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1986. Moluscos Opistobranquios del litoral occidental Andaluz: Nuevas aportaciones faunísticas. *Iberus*, 6 (2): 201-207.
- CERVERA, J. L. Y GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1988. Dos nuevas especies de *Trapania* Pruvot-fol, 1931 (Gastropoda: Nudibranchia) del sur de España. *Bollettino Malacologico*, 24, (9-12): 189-204.

- CERVERA, J. L., GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y GARCÍA, F. J., 1985. Redescription of *Geitodoris planata* (Alder and Hancock, 1846) (Gastropoda: Nudibranchia). *Journal of Molluscan Studies*, 51: 198-204.
- CERVERA, J. L., GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y GARCÍA, F. J., 1986. Il Genere *Jorunna* Bergh, 1876 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia) nel litorale Iberico. Estratto da: *Atti del I Congresso Società Italiana di Malacologia. Lavori della Società Italiana di Malacologia*, 22: 111-132.
- CERVERA, J. L., GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y ORTEA, J., 1988. Una nueva especie del género *Hermaca* (Gastropoda: Opisthobranchia: Sacoglossa) y redescipción de dos raros sacoglossos de la Malacofauna europea. *Iberus*, 8 (22): 215-224.
- CERVERA, J. L., LÓPEZ GONZÁLEZ, P. J. Y GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1998. Redescription of the Aeolid Nudibranch *Flabellina ischitana* Hirano & Thompson, 1990 (Gastropoda: Opisthobranchia). *The Veliger*, 41 (3): 289-293.
- CERVERA, J. L., MEDINA, A. Y GARCÍA, J. C., 1986. Comparative study of *Berthella stellata* and *B. plumula* (Gastropoda: Notaspidea), with notes on the histology of the mantle. *Abstract IX International Malacology Congress*. Edinburgh (U. K.).
- CERVERA, J. L., TEMPLADO, J., GARCÍA-GÓMEZ, J. C., BALLESTEROS, M., ORTEA, J. A., GARCÍA, F. J., ROS, J. Y LUQUE, A. A., 1988. Catálogo actualizado y comentado de los Opisthobranchios (Mollusca, Gastropoda) de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con algunas referencias a Ceuta y la Isla de Alborán. *Iberus*, Supl. 1: 84 pp.
- GARCÍA, F. J., GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y CERVERA, J. L., 1986. Ridescrizione di *Aldisa banyulensis* (Pruvot-Fol, 1951). *Lavori della Società Italiana di Malacologia*, 22: 97-110.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1982. Contribución al conocimiento de los Opisthobranchios del litoral andaluz. *Actas II Simposio Ibeico de Estudios del Bentos Marino*, III: 235-241.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1983. Molluscos Opisthobranchios del Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras. *Iberus*, 3: 41-46.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1984. *Bulomorfos, Ascoglossos y Nudibranchios (Mollusca: Opisthobranchia) del Estrecho de Gibraltar, con algunas referencias al litoral omubense*. Tesis Doctoral Universidad de Sevilla. 343 pp.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1985. A new species of *Roboastra* (Gastropoda: Nudibranchia), from The Gibraltar Strait (Southern Spain). *Journal of Molluscan Studies*, 51: 169-176.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1986. El género *Flabellina* (Voight, 1834), Gastropoda: Nudibranchia, en el litoral Ibérico. *Bollettino Malacologico*, 22 (1-4): 37-48.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1987. Adiciones a la fauna de Opisthobranchios del Estrecho de Gibraltar (Sur de España). I. *Iberus*, 7 (2): 197-209.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y BOBO, A., 1984. Una nueva especie de *Polycera* Cuvier (Mollusca: Nudibranchia) del litoral ibérico. *Extrait des Cahiers de Biologie Marine*, 25: 361-373.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y CERVERA, J. L., 1985. Revisión de *Spurilla neapolitana* Delle Chiaje, 1823 (Mollusca: Nudibranchiata). *Journal of Molluscan Studies*, 51: 138-156.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y GARCÍA, F. J., 1984. Estudio anatómico y algunas reseñas ecológicas de *Godiva banyulensis* (Portmann y Sandmeier) (Gastropoda: Nudibranchia). *Cahiers de Biologie Marine*, 25: 49-65.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C. Y ORTEA, J., 1988. Una nueva especie de *Tambja* Burn, 1962 (Mollusca: Nudibranchia). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Paris, 4 (10); sect. A, n° 2: 301-307.
- GARCÍA RASO, J. E., LUQUE, A. A., TEMPLADO, J., SALAS, C., HERGUETA, E., MORENO, D. Y CALVO, M., 1992. *Fauna y flora marinas del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar*. Madrid, 288 pp.
- HERGUETA, E., 1985. *Malacofauna asociada a Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine (Corallinaceae, Rhodophyta)*. Tesis de Licenciatura. Universidad de Málaga.
- HERGUETA, E. Y SALAS, C., 1987. Estudio de los Molluscos asociados a concentraciones de *Mesophyllum lichenoides* (Ellis) Lemoine del mar de Alborán. *Iberus*, 7 (1): 85-97.
- HIDALGO, J. C., 1916. Datos para la fauna española (Molluscos y Braquiopodos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 16: 235-246.
- HIDALGO, J. C., 1917. *Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Molluscos testáceos marinos*. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Zoológica, n° 30, Madrid. 752 pp.
- LUQUE, A., 1983. Contribución al conocimiento de los Gasterópodos de las Costas de Málaga y Granada. 1. Opisthobranchios (1). *Iberus* 3: 51-74.
- LUQUE, A., 1986. *Contribución al conocimiento de los Molluscos gasterópodos de las costas de Málaga y Granada*. Editorial de la Universidad Complutense. Madrid. 695 pp.
- MARÍN, A. Y ROS, J., 1988. Los Sacoglossos (Mollusca, Opisthobranchia) del Sudeste ibérico. Catálogo de especies y presencia de cloroplastos algales en las mismas. *Iberus*, 8 (1): 25-49.
- MARTÍNEZ, E., BALLESTEROS, M., ÁVILA, C., DANTART, L. Y CIMINO, G., 1993. La familia Aglajidae (Opisthobranchia: Cephalaspidea) en la Península Ibérica. *Iberus*, 11 (1): 15-29.

- MORENO, D. Y TEMPLADO, J., 1998. Nuevas aportaciones al conocimiento de los opistobranquios del sureste español. II. *Iberus*, 16 (2): 39-58.
- NOBRE, A., 1932. *Moluscos marinhos de Portugal*. Porto, 2. 378 pp.
- ORTEA, J., 1977a. *Moluscos marinos gasterópodos y bivalvos del litoral asturiano entre Ribadesella y Ribadeo, con especial atención a la subclase de los opistobranquios*. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo.
- ORTEA, J., 1977b. Contribución a la actualización de la fauna de opistobranquios ibéricos. Sacoglossos. *Boletín de la Estación Central de Ecología*, 6 (11): 75-91.
- ORTEA, J. Y URGORRI, V., 1981. Opistobranquios nuevos para el litoral ibérico colectados en Galicia, I. *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 6: 49-60.
- ORTEA, J., VALDÉS, A. GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1996. Revisión de las especies atlánticas de la familia Chromodorididae (Mollusca: Nudibranchia) del grupo cromático azul. *Avicennia* (1): 165 pp.
- RAMPAL, J., 1968. *Les Ptéropodes Thécosomes en Méditerranée*. Comm. Int. Explor. Sci. Mer. Médi., Comité de Plancton. Monaco. 142 pp.
- ROS, J., 1975. Opistobranquios (Gastropoda: Euthyneura) del litoral ibérico. *Investigación Pesquera*, 39 (2): 269-372.
- SALAS, C. Y HERGUETA, E., 1986. La fauna de moluscos de las concreciones calcáreas de *Mesophyllum lichenoides* (Ellis) Lemoine. Estudio de la diversidad de un ciclo anual. *Iberus*, 6 (1): 57-65.
- SALAS, C. Y LUQUE, A. A., 1986. Contribución al conocimiento de los gasterópodos marinos de la Isla de Alborán. *Iberus*, 6 (1): 29-37.
- SCHICK, K. L. Y CERVERA, J. L., 1998. Description of a new species in the genus *Tambja* Burn, 1962 (Gastropoda: Nudibranchia: Polycerataidae) from Southern Spain. *The Veliger*, 4 (4): 344-350.
- SIERRA, A., GARCÍA, L. Y LLORIS, D., 1978. Trofismo y competencia alimentaria en asteroideos de la Bahía de Almería. *Investigación Pesquera*, 42 (2): 485-499.
- TEMPLADO, J., LUQUE, A. Y MORENO, D., 1988. Nuevas aportaciones al conocimiento de los Opistobranquios (Gastropoda, Opisthobranchia) del sureste español. *Iberus*, 8 (1): 15-23.
- TEMPLADO, J., GUERRA, A., BEDOYA, J., MORENO, D., REMÓN, J. M., MALDONADO, M. Y RAMOS, M. A., 1993. *Fauna marina circalitoral del sur de la Península Iberica. Resultados de la campaña oceanográfica "Fauna I"*. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. 135 pp.
- URGORRI, V. Y BESTEIRO, C., 1983. Inventario de los Moluscos Opistobranquios de Galicia. *Investigación Pesquera*, 47 (1): 3-28
- VAYSSIERE, A., 1913. *Mollusques de la France et des régions voisines I*. Encyclopedie Scientifique. G. Doim et Cie Edit. Paris. 257 pp.
- VIVES, F., SANTAMARÍA, G. Y TREPART, J., 1975. El zooplancton de los alrededores del Estrecho de Gibraltar. *Resultados de la Expedición Científica del B. O. Cornide*, 4: 7-100.